

Д. С. Норік

КОНТРОЛЬ ЗА ПОЛІТИЧНОЮ БЛАГОНАДІЙНІСТЮ СТУДЕНТІВ ТА ВИКЛАДАЧІВ В УНІВЕРСИТЕТАХ: ІСТОРИЧНИЙ КОНТЕКСТ

Дослідження внутрішнього світу університету крізь призму контролю за політичною благонадійністю викладачів та студентів є важливим для розуміння взаємин між владою, освітою та суспільством. Університет завжди був не лише осередком знань, а й простором формування світогляду та громадянської позиції, тому політичний контроль суттєво впливав на атмосферу академічного життя й обмежував свободу думки.

Актуальність теми зумовлена тим, що історичний досвід розвитку університету допомагає осмислити сучасні виклики в освіті.

Доцільно дослідити, як контроль за політичною благонадійністю викладачів та студентів впливав на внутрішнє життя університету, з'ясувати, як ці процеси відображались на академічній свободі, розвитку університетської культури в різні історичні періоди.

Завдання дослідження:

1) Проаналізувати історичні передумови виникнення контролю за політичною благонадійністю учасників освітнього процесу в університетах;

2) Виділити особливості функціонування системи політичного нагляду у різні історичні періоди;

3) Окреслити сучасні тенденції та виклики, пов'язані з формуванням політично нейтрального й вільного від тиску університетського середовища.

В науковій літературі є значна кількість досліджень, присвячених проблемі контролю за політичною благонадійністю в університетах, йдеться про відомих дослідників: Посохова С. І. [3, 4, 5], Грибовського М. В. [1], Стаханової Е. Ю. [6], Караченцева І. С. [2] та ін. Дослідження цих авторів охоплюють різні історичні періоди, аналізують методи політичного впливу та їхні наслідки для академічної свободи, розвитку науки. Наявні публікації надають можливість дослідити, як формувався і трансформовався контроль в університетах, і чому знання цього минулого важливе для сьогодення.

Розвиток вищої освіти відіграє важливу роль у формуванні освітньої політики держави. Одним із ключових питань у цьому процесі є визначення правового статусу студентів як окремої соціальної групи. Перші спроби законодавчого врегулювання цього питання з'явилися у XVIII столітті та були пов'язані із заснуванням університету в столиці Російської імперії у 1755 році, що стало поштовхом до розвитку університетської освіти [6].

Чому держава приділяла таку пильну увагу студентам? По-перше, через свій вік вони були надзвичайно активні та могли «заважати» громадам. По-друге, завжди виявляли громадянську позицію та політичні вподобання. Наприклад, у середині XIX століття націоналізм став впливовим політичним феноменом, а з другої половини століття, з початком ери «масової політики», перетворився на потужну соціально-політичну силу. Студенти університетів стали ядром українофільського руху в 60-х роках XIX століття, складаючи понад 70% його активних учасників [5].

Політична система самодержавної Російської імперії суттєво впливала на взаємовідносини між університетами та державною владою, що зумовлювало провідну роль держави в організації й функціонуванні університетів. Через відсутність сталих традицій університетського самоврядування бюрократична модель управління в імператорських університетах початку XIX століття сприймалася як цілком природна. Водночас до роботи в університетах активно залучалися іноземні професори, яких приваблювали не лише високі оклади, а й надання чинів [4]. При цьому визначальний вплив на становлення університету як європейського інституту мала

німецька культура, оскільки німецькі професори кількісно домінували серед запрошених викладачів і значною мірою формували академічне середовище [3].

Посади ректорів нерідко змінювалися достроково, що було пов'язано як із політичними обставинами, так і з суспільними подіями. Окремі ректори були усунуті через цензурні скандали, конфлікти з опікунами навчальних округів або студентські заворушення, а в деяких випадках – через незгоду з новим державним курсом у сфері університетських реформ [4].

На початку ХІХ століття освіта в Росії перебувала під жорстким державним контролем. За Миколи І університетська автономія була ліквідована, а навчальний процес став бюрократизованим. Причиною цього були події 1825 року та роль університетів як значної суспільно-політичної сили [6].

У 1867 році було ухвалено «Правила нагляду за студентами поза університетом», що передбачали сповіщення поліції про сумнівних осіб. Остаточо державний статус університетів закріпив Устав 1884 року, який ліквідував залишки самоуправління [6].

Контроль за викладачами здійснювала поліція, зокрема через негласний нагляд, регламентований «Положенням про негласний поліцейський нагляд» від 1 березня 1882 року. Цей превентивний захід мав на меті запобігти державним злочинам через спостереження за особами «сумнівної благонадійності», поширюючись на професорів, викладачів та тих, хто тільки вступає на службу [1].

«Благонадійність» викладачів для влади була ключовою, проте негативна інформація не завжди каралася. Наприклад, професор Томського університету М. А. Рейснер підтримав студентську страйкову акцію, отримав річну закордонну командировку, а звільнений був лише через два роки [1].

На рубежі ХІХ–ХХ століть у Росії відбувалися значні суспільно-політичні зміни, і влада прагнула контролювати громадську думку. Університети, як центри інтелектуального розвитку, формували світогляд студентів, а професори впливали на ширші верстви міського населення через видавничу, просвітницьку та громадську діяльність.

Події революції 1917 року вплинули на зміну наукового підходу до вивчення вищої освіти Росії дореволюційного періоду. Тоді держава суворо контролювала університети: студенти і викладачі підлягали нагляду, обмежувалися у свободі думки та політичній діяльності. Студентство вважалося потенційно небезпечним елементом, здатним поширювати «вольнодумство», а професура повинна була дотримуватися лояльності та «благонадійності». Використання архівних матеріалів, періодики та законодавчих актів дозволило показати, що державні обмеження були системними: від суворого нагляду за студентами, у тому числі поза університетськими стінами, до жорсткого контролю за професорським складом через підписки та цензурні процедури. Лише наприкінці 1970-х – на початку 1980-х почали з'являтися роботи, які детально аналізували ці механізми контролю, а з 1990-х – з'явилася спроба переосмислити вплив держави на освітню політику більш об'єктивно [2].

Виходячи з усього вищезазначеного, можна стверджувати, що історіографія освітньої політики Російської імперії ХVІІІ – початку ХХ століття проходила три основні етапи: дореволюційний, радянський та пострадянський.

На дореволюційному етапі держава суворо контролювала студентів і викладачів, обмежувала їхню автономію та права, запроваджувала бюрократичний нагляд, цензуру та превентивні заходи, щоб попередити «вольнодумство» і політичну активність. Радянський етап характеризувався ідеологічним контролем над освітнім процесом і вихованням, коли студенти та викладачі оцінювалися з точки зору їхньої лояльності до держави. Пострадянський етап дав змогу дослідникам переосмислити ці практики, але основний акцент залишався на ролі держави у регламентації свободи студентів та викладачів, а також на механізмах контролю, обмежень і санкцій, застосовуваних у різні періоди [2].

Сьогодні спостерігається інша ситуація: університети дедалі більше набувають ознак автономних і відкритих інституцій. Завдяки аналізу цих процесів ми маємо можливість глибше

зрозуміти взаємозв'язок між освітою, владою та суспільством, а також визначити значення академічної свободи в сучасному світі. Вивчення цієї проблеми розкриває, як політичний тиск формував правила внутрішнього життя закладів вищої освіти та які сторінки історії можуть бути корисними для сучасних університетів, що прагнуть забезпечити академічну свободу й відповідальність перед суспільством.

Список бібліографічних посилань

1. Грибовський, М. В. (2011). *Політичний нагляд над професорами та викладачами російських університетів наприкінці XIX – початку XX століття* [online]. Available at: <https://surl.li/zvufyc> [Accessed 21 Dec. 2025].
2. Караченцев, І. С. (2020). Російські університети та державна політика у сфері вищої освіти XVIII – початку XX ст.: вітчизняна історіографія. *Актуальні проблеми історичних досліджень: погляд молодих вчених* [online]. Available at: <https://surl.li/sqjsfn> [Accessed 21 Dec. 2025].
3. Посохов, С. І. (2011). Університетське місто в Російській імперії другої половини XVIII – першої половини XIX століть (До питання про роль, ступінь та канали німецького культурного впливу). *Діалоги з часом*, 36 [online]. Available at: <https://surl.li/xljbkn> [Accessed 21 Dec. 2025].
4. Посохов, С. І. (2017). Ректор університету в бюрократичній системі Російської імперії XIX – початку XX ст. *Res Historica*, 44 [online]. Available at: <https://surl.li/gfyisz> [Accessed 21 Dec. 2025].
5. Посохов, С. І. (2018). «Державний» vs «національний»: еволюція класичного університету у «довгому» XIX столітті. *Дриновський збірник*, 11 [online]. Available at: <https://share.google/W988miVAveGmzxzHW> [Accessed 21 Dec. 2025].
6. Стаханова, К. Ю. (2020). Становлення державно-правової політики у сфері захисту правового статусу студента у дореволюційній Росії. *Експерт: теорія та практика. Юридичні науки*, 1 (4) [online]. Available at: <https://surl.li/rpewoy> [Accessed 21 Dec. 2025].

References

1. Hrybovskiy, M. V. (2011). *Politychnyi nahliad nad profesoramy ta vykladachamy rosiiskykh universytetiv naprykintsy XIX – pochatku XX stolittia* [Political oversight of professors and lecturers at Russian universities in the late 19th and early 20th centuries] [online]. Available at: <https://surl.li/zvufyc> [Accessed 21 Dec. 2025].
2. Karachentsev, I. S. (2020). Rosiiski universytety ta derzhavna polityka u sferi vyshchoi osvity XVIII – pochatku XX st.: vitchyzniana istoriografii [Russian universities and state policy in higher education in the 18th – early 20th centuries: national historiography]. *Aktualni problemy istorychnykh doslidzhen: pohliad molodykh vchenykh* [Current issues in historical research: the perspective of young scholars] [online]. Available at: <https://surl.li/sqjsfn> [Accessed 21 Dec. 2025].
3. Posokhov, S. I. (2011). Universytetske misto v Rosiiskii imperii druhoi polovyny XVIII – pershoi polovyny XIX stolit (Do pytannia pro rol, stupin ta kanaly nimetskooho kulturnoho vplyvu) [University city in the Russian Empire in the second half of the 18th – first half of the 19th centuries (To the question of the role, degree, and channels of German cultural influence)]. *Dialohy z chasom* [Dialogues with time], 36 [online]. Available at: <https://surl.li/xljbkn> [Accessed 21 Dec. 2025].
4. Posokhov, S. I. (2017). Rektor universytetu v biurokratychnii systemi Rosiiskoi imperii XIX – pochatku XX st. [The rector of a university in the bureaucratic system of the Russian Empire in the 19th and early 20th centuries]. *Res Historica*, 44 [online]. Available at: <https://surl.li/gfyisz> [Accessed 21 Dec. 2025].
5. Posokhov, S. I. (2018). «Derzhavnyi» vs «natsionalnyi»: evoliutsiia klasychnoho universytetu u «dovhomu» XIX stolitti [“State” vs. “national”: the evolution of the classical university in the “long” 19th century]. *Drynovskiyi zbirnyk* [Drynowski collected works], 11 [online]. Available at: <https://share.google/W988miVAveGmzxzHW> [Accessed 21 Dec. 2025].
6. Stakhanova, K. Yu. (2020). Stanovlennia derzhavno-pravovoi polityky u sferi zakhystu pravovoho statusu studenta u dorevoliutsiinii Rosii [The development of state legal policy in the field of protecting the legal status of students in pre-revolutionary Russia]. *Ekspert: teoriia ta praktyka. Yurydychni nauky*

[Expert: theory and practice. Juridical sciences], 1 (4) [online]. Available at: <https://surl.li/rpewoy> [Accessed 21 Dec. 2025].

Норік Дарина Станіславівна. Контроль за політичною благонадійністю студентів та викладачів в університетах: історичний контекст.

Робота присвячена аналізу взаємодії державної влади й університетського середовища крізь призму механізмів політичного нагляду за студентами та викладачами. Університет розглядається як простір не лише передачі знань, а й формування світогляду та громадянської позиції, що зумовлювало постійну увагу з боку держави. Політичний контроль істотно впливав на академічне життя, обмежував свободу думки та визначав характер внутрішніх університетських практик.

Метою дослідження є з'ясування особливостей функціонування системи політичної благонадійності в освітньому середовищі та її впливу на розвиток університетської культури в різні історичні періоди.

На основі аналізу наукової літератури, законодавчих актів, архівних матеріалів та періодичних видань показано характер обмежень, які поширювались як на навчальний процес, так і на позауніверситетське життя. Особливу увагу приділено ролі університетів як центрів суспільної активності та впливу професорсько-викладацького середовища на формування громадської думки.

Виокремлено головні напрями історіографічного аналізу проблеми та простежено трансформацію наукових інтерпретацій. Обґрунтовано, що осмислення історичного досвіду дозволяє глибше зрозуміти сучасні тенденції розвитку вищої освіти та значення академічної свободи в контексті державно-суспільних взаємин.

Ключові слова: університетська автономія, політична активність студентства, державний нагляд, студентство та професура, політична благонадійність.

Norik Daryna. The Control Over the Political Reliability of Students and Professors at Universities: Historical Context.

The study is dedicated to the analysis of the interaction between state authorities and the university environment through the prism of political oversight mechanisms over students and faculty members. The university is seen as a space not only for the transfer of knowledge, but also for the development of worldviews and civic attitudes, which has led to constant attention from the state. Political control has had a significant impact on academic life, restricting freedom of thought and defining the nature of internal university practices.

The purpose of the study is to identify the peculiarities in the functioning of the political reliability system in the educational environment and its impact on the development of university culture in different historical periods.

Based on an analysis of scientific literature, legislative acts, archival materials, and periodicals, the nature of restrictions that applied to both the educational process and extracurricular life is revealed. Particular attention is paid to the role of universities as centers of social activity and the influence of the professorial and academic community on the formation of public opinion.

The main directions of historical analysis have been identified and the transformation of scientific interpretations has been traced. It has been substantiated that understanding historical experience allows a deeper understanding of contemporary trends in the development of higher education and the importance of academic freedom in the context of state-society relations.

Key words: university autonomy, student political activism, government oversight, students and professorship, political reliability.